

**PAPAN FLANEL SIMULASI RANGKAIAN LISTRIK SEBAGAI MEDIA UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA ILMIAH DAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA**

**I Gusti Agung Sri Parnayathi
SMP NEGERI 3 BANJARANGKAN**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar siswa lebih mudah memahami pembuatan rangkaian listrik dalam pembelajaran listrik dinamis pada semester I kelas IX. Bilamana siswa hanya melihat gambar dalam LKS dan langsung melaksanakan praktek, maka selalu banyak pertanyaan dan adanya keragu-ruguan dalam melakukan percobaan. Dengan membuat media papan flanel dan mengadakan simulasi rangkaian listrik di depan kelas, diharapkan upaya ini dapat membantu meningkatkan kinerja ilmiah dan pemahaman konsep siswa akan kompetensi dasar listrik dinamis. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX C SMPN 3 Banjarangkan tahun pelajaran 2008/2009, dengan jumlah 31 orang siswa. Penelitian ini dilakukan dengan model Kemmis-Targart yaitu dalam tahapan dua siklus, dimana masing-masing siklus dengan empat tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/evaluasi, dan terakhir adalah refleksi. Kinerja ilmiah siswa diobservasi secara berkelompok yang dilakukan oleh guru IPA secara kolaborasi, dengan menyangkut enam aspek penilaian, yaitu antusiasme dalam pembelajaran, keterampilan siswa dalam bereksperimen/ demonstrasi, interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, kerjasama kelompok, dan partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan. Pemahaman konsep siswa dinilai dengan tes tulis, yaitu berupa tes isian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja ilmiah siswa dalam siklus I adalah 24% sangat kurang aktif, dan 10% Sangat Aktif, yang kemudian dalam siklus II menjadi 0% Sangat kurang Aktif, dan 32% Sangat Aktif. Sedangkan hasil belajar siswa menunjukkan daya serap 75,87% dengan ketuntasan klasikal 67,74% (belum tuntas) pada siklus I, menjadi daya serap 86,00% dengan ketuntasan klasikal 96,77% (tuntas) pada siklus II.

Kata Kunci: media papan flanel, simulasi, pendekatan kontekstual

Abstract

This research aims at giving students easier understanding about the manufacture of electric circuit in the learning dynamic electricity in the first semester of class IX. When students saw only the picture in LKS and directly implement the practice, it was always a lot of questions and the doubts in conducting experiments. By making flannel board and held a media simulation of electrical circuits in front of the class, it was hoped that these efforts could help improve the scientific performance and understanding of the dynamic electricity concepts. The subject of this research was students class IX C SMPN 3 Banjarangkan school year 2008/2009, with a total of 31 students. This research was conducted with the model-Targart Kemmis namely the two-cycle stages, where each cycle with four stages, namely the planning, implementation measures, observation/evaluation, and the last was a reflection. Scientific performance of the students were observed in groups conducted by a collaboration of science teachers, with about six aspects of assessment, namely enthusiasm in learning, skills of students in the experiment/demonstration, students with student interaction, student interaction with teachers, group cooperation, and student participation in concluding results of the discussion. Understanding the concepts students were assessed with written tests, namely in the form of field tests. Results of analysis data shows that the performance of students in the first cycle was 24% much less active, and 10% Very Active, then in the second cycle 0% was less active, and 32% Very Active. While student learning outcomes indicated absorption 75.87% and 67.74% with a classical completeness (not finished) in the first cycle, the absorption of 86.00% to 96.77% classical completeness (complete) on the second cycle.

Keywords: media flannel boards, simulation, contextual approaches

Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah mengubah hampir semua pola kehidupan manusia. Kenyataan ini telah terjadi hampir pada semua penduduk dunia ini. Teknologi baru khususnya teknologi komunikasi justru lebih banyak diminati generasi muda di Indonesia, tanpa ketinggalan hampir merambah semua pelajar di Indonesia baik di desa ataupun di kota. Pemahaman akan teknologi komunikasi tanpa disadari menuntut pula sedikit pemahaman akan listrik dan elektronika.

Dalam pendidikan di sekolah, mata pelajaran yang berintergrasi langsung dengan perkembangan teknologi komunikasi adalah rumpun mata pelajaran sains dan teknologi, yaitu ilmu pengetahuan alam (IPA) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun teori dalam pembelajaran sains (IPA) adalah lebih banyak menyenentuh teori yang mendasar tentang listrik dan elektronika. Seringkali ditemukan kesenjangan antara penguasaan teknologi dengan pengetahuan yang mendasar teknologi tersebut. Mungkin kalau ditanyakan secara umum banyak remaja yang kurang paham, bagaimana peran sumber tegangan dalam alat elektronik yang dipergunakan? Bagaimana terjadinya arus dalam rangkaian komponen alat elektronika yang dipergunakan?

Penguasaan teknologi yang baik bukan hanya mampu menggunakan teknologinya, tetapi sedikit tidaknya mampu memahami apa, mengapa, dan bagaimana teknologi tersebut. Di sinilah dapat dilihat bahwa IPA khususnya Fisika menjadi pelajaran yang sangat berperan dalam menjadikan keseimbangan siswa sebagai pengguna teknologi yang berkualitas. Dalam pembelajaran IPA di SMP, materi listrik statis dan listrik dinamis dibahas dalam pembelajaran IPA semester I di kelas IX.

Sebagai salah satu sekolah yang terletak di desa yang potensial bidang pertanian, SMP Negeri 3 Banjarangkan tentunya juga memiliki masalah dalam pemahaman sains dan teknologi. Dengan latar belakang ekonomi keluarga yang umumnya di bawah rata-rata, tentu banyak

hambatan yang ditemukan siswa dalam pemahaman sains bilamana dilihat pada daya dukung keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Pemahaman sains yang baik tentunya akan sangat bergantung pada pembelajaran sains di sekolah dan masyarakat sekolah itu sendiri sebagai pendukungnya. Keterbatasan sarana dan waktu dalam pembelajaran sains (IPA) khususnya Fisika di sekolah, diupayakan didukung dengan suatu media pembelajaran yang baik, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa akan kompetensi dasar listrik dinamis. Alat-alat listrik yang ada di laboratorium seperti amperemeter, bola lampu, resistor, dan sebagainya adalah media yang nyata yang sudah ada di sekolah. Namun, dalam penggunaannya umumnya hanya dapat diamati/dirangkai oleh sekelompok siswa di atas meja praktek, dengan diskusi yang terbatas di dalam kelompok itu saja. Rangkaian listrik seperti ini agak sulit bila didiskusikan secara klasikal.

Melihat kondisi pembelajaran ini, guru perlu mengupayakan ada media yang murah, praktis, dan inovatif yang dapat dipergunakan sebagai bahan diskusi kelas (pralab) sebelum praktek nyata dengan alat-alat tersebut di atas. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima (Heinich, et al; Ibrahim; Ibrahim et al dalam Santyasa, 2007). Media merupakan salah satu media komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan (Criticos, 1996).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Ada lima komponen dalam proses pembelajaran, yaitu: guru (komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang minat, perhatian, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga media pembelajaran merupakan suatu posisi penting

dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan dapat berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran.

Berdasarkan pemahaman akan pentingnya sebuah media dalam pembelajaran dicoba membuat media papan flanel simulasi rangkaian listrik. Dengan pendekatan kontesktual, siswa mengadakan simulasi pada papan flanel tentang rangkaian listrik yang akan dibuat sesuai dengan petunjuk LKS. Media papan flanel yang penulis buat sebagai media pembelajaran Fisika menjadi salah satu upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman akan rangkaian listrik, dengan terlebih dahulu mengadakan diskusi dan bahasan rangkaian listrik di depan kelas secara bersama-sama sebelum benar-benar melakukan praktek nyata secara berkelompok.

Di dalam kelas yang menerapkan pengajaran kontekstual, tugas dan peran guru adalah membantu siswa untuk mencapai tujuan belajarnya, dalam arti guru lebih banyak berurusan pada strategi daripada memberikan informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim (guru dan siswa) yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan baru bagi siswa. Jadi, pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh siswa melalui proses “menemukan” bukan “apa kata guru” (Sadia, 2007). Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan siswa-siswi dari TK sampai SMU untuk menguatkan, memperluas, menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai tatanan dalam sekolah dan luar sekolah agar dapat memecahkan masalah-masalah dunia nyata dan masalah-masalah yang disimulasikan.

Ada tujuh kunci CTL (University of Washington, 2001 dalam Wartono, dkk; Depdikbud, 2004), sebagai berikut, 1) Inkuiri (inquiry); mengembangkan berpikir kritis dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu konsep atau suatu masalah. Dalam kegiatan ini lebih mengutamakan aktivitas siswa (student centered). Dalam hal ini berlaku Inquiry Based Learning atau Problem Based Learning sebagai basis utama CTL. 2) Bertanya (questioning),

selama proses pembelajaran berlangsung guru menggunakan tehnik bertanya untuk menilai, mendorong dan membimbing kemampuan siswa. Siswa pun diharapkan juga bertanya kepada guru untuk membentuk pola pikirnya tentang konsep masalah. 3) Konstruktivisme (constructivism), Konstruktivisme modern dilandasi oleh teori Vytgosky yang menekankan pada pengajaran kooperatif, yang mana siswa diharapkan lebih mengembangkan pengetahuannya berdasarkan pengalaman-pengalaman sendiri, dan jika ada masalah-masalah sulit maka didiskusikan dengan teman-temannya. Strategi CTL ini mendorong siswa belajar dari sesama teman dan belajar bersama. 4) Masyarakat Belajar (learning community), siswa diharapkan belajar dari berbagai pengalaman dengan orang lain karena cara ini akan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pengalamannya dengan menggunakan pengalaman atau belajar sendiri. 5) Refleksi (Refelction), Mencatat apa yang dipelajari, merevisi, merspon berbagai aktivitas, dengan format penilaian berupa jurnal, diskusi, maupun hasil karya seni. 6) Penilaian otentik (authentic assesment), Untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa perlu diadakan penilaian produk (kerja) dan tugas-tugas yang relevan. 7) Pemodelan (modelling), memberi contoh atau model kepada siswa tentang apa yang seharusnya siswa lakukan berupa penjelasan langkah kerja atau mendemonstrasikan sebelumnya.

Sistem pembelajaran inkuiri yang dikembangkan oleh Bruner menggunakan landasan pemikiran pendekatan belajar mengajar. Hasil belajar dengan menggunakan tahap-tahap dalam inkuiri-discovery ini dapat lebih menumbuhkan kecakapan anak khususnya motivasi intrinsik, mudah diingat atau dihapalkan, dan mudah ditransfer dalam upaya pemecahan masalah. Jadi, sistem ini sangat cocok dalam pengajaran yang bersifat kognitif. Secara garis besar prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1) Simulation; guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan, atau menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat

permasalahan. 2) Problem statemen; anak didik diberikan kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Sebagian besar memilih yang dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Permasalahan yang dipilih itu kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan atau statement sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. 3) Data collection; untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, anak didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. 4) Data processing; semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 5) Verification; berdasarkan pengolahan data dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu kemudian dicek, apakah jawabannya ada atau tidak, dan jika diadakan pengamatan laboratorium apakah hipotesisnya dapat dibuktikan atau tidak. 6) Generalization; tahap selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tadi, maka siswa diminta membuat kesimpulan.

Papan flanel adalah papan yang dibuat dengan lapisan dari kain flanel, sehingga simbol alat-alat listrik yang dibuat dari kertas karton dapat ditempelkan di atasnya. Menurut Arief Sadiman, dkk (2006), papan flanel adalah sebuah media yang efektif sekali untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan yang berlapis kain flanel ini dapat ditempel gambar-gambar yang akan disajikan sehingga dapat dipakai berkali-kali. Selain penyajian gambar-gambar di kelas-kelas permulaan sekolah dasar atau taman kanak-kanak, dapat ditempelkan pula huruf-huruf atau angka-angka. Karena penyajiannya seketika, selain menarik perhatian siswa penggunaan papan flanel dapat membuat sajian lebih efisien.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata simulasi dapat diartikan sebagai

berikut: metode pelatihan yang meragakan sesuatu bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sebenarnya. Penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan. Kata menyimulasikan (menyerupakan) kepada sesuatu yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil (Poerwadarminta, 1995). Jadi berdasarkan uraian di atas, pengertian media papan flanel simulasi rangkaian listrik dapat diartikan sebagai alat untuk memudahkan mengkomunikasikan/membahas suatu rangkaian listrik, dengan membuat gambar-gambar yang mirip dengan kenyataan sebenarnya dengan ukuran yang jauh lebih kecil, yang kemudian ditempelkan di atas papan yang dilapisi kain perekat/kain flanel, dan dihubungkan dengan kabel-kabel penghubung listrik. Pembuatan papan flanel tidaklah sulit yaitu dengan menggunakan antara lain ; kertas karton tebal (1 lembar), Kain Lapis/kain flanel (1 meter), welcro (3 meter), kertas manila (1 lembar), lem castol (1 buah), gunting, staples, penggaris, kabel merah dan hitam (masing-masing 5 pasang), jepit buaya (10 pasang).

Cara membuatnya adalah 1) Papan flanel dibuat dengan menempelkan kain lapis pada kertas karton, pada bagian muka dan belakang dan beri tali penggantung. Papan flanel ini nantinya dipakai untuk membuat rangkaian listrik dengan cara menempelkan dan merangkai gambar alat listrik secara simulasi. 2) Gambar komponen-komponen listrik, misalnya hambatan tetap, baterai, lampu, saklar, multiplier, shunt, dan lain-lain. Dibuat diatas kertas manila yang di belakangnya tempelkan potongan welcrow untuk merekatkan pada papan flanel, 3) Papan flanel serta komponen-komponen listrik tersebut dapat memudahkan siswa untuk membuat rangkaian listrik sesuai dengan petunjuk LKS. Cara menggunakan media papan flanel simulasi rangkaian listrik adalah: 1) tempelkan judul sesuai dengan tema yang akan dibahas, 2) tempelkan gambar komponen dan alat ukur yang diperlukan di bagian stok, dan 3) tempelkan komponen dan alat ukur yang diperlukan dan dirangkai dengan menggunakan kabel dan

moncong buaya pada tempat untuk membuat rangkaian listrik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, dalam penelitian ada beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut. 1) Apakah penggunaan media papan flanel simulasi rangkaian listrik dapat meningkatkan kinerja ilmiah siswa? 2) Apakah penggunaan media papan flanel simulasi rangkaian listrik dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa? Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan kinerja ilmiah siswa melalui penggunaan media papan flanel simulasi rangkaian listrik, 2) meningkatkan pemahaman konsep siswa dengan menggunakan media papan flanel simulasi rangkaian listrik.

Adapun pemecahan masalah yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Dengan melaksanakan simulasi rangkaian listrik dengan media papan flanel, dimana kegiatan tersebut merupakan suatu bagian dari pendekatan kontekstual, diharapkan kinerja ilmiah siswa dapat ditingkatkan. 2) Dengan menggunakan pendekatan kontekstual dengan bantuan media papan flanel simulasi rangkaian listrik, maka diharapkan meningkatkan pemahaman konsep siswa.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut. 1) Bagi siswa, penerapan penggunaan media papan flanel diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya, baik fisik maupun mental dalam pembelajaran, sehingga belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bukan merupakan beban, serta membantu mengoptimalkan pengkonstruksian pengetahuan dan pengalaman dalam otak siswa. Selain itu diharapkan dapat menjadikan kegiatan pembelajaran Fisika sebagai kegiatan yang menyenangkan, penuh motivasi, dan demokratis, sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 2) Bagi guru, penggunaan media papan flanel diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bila menemui permasalahan yang serupa dan sekaligus memberikan paradigma

baru dalam pemikiran guru bahwa guru merupakan fasilitator bukan sekadar sumber pembelajaran, 3) Bagi peneliti; penelitian ini merupakan suatu wahana yang memberikan pengalaman yang lebih luas kepada peneliti dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, dan dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang karakteristik peserta didik.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus dan masing-masing siklus terdiri atas empat tahap yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 3 Banjarangkan. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX C SMP Negeri 3 Banjarangkan Semester I Tahun Pembelajaran 2008/2009. Objek penelitian adalah 1) kinerja ilmiah siswa, 2) pemahaman konsep siswa. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, mulai awal semester I dari tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan 20 Oktober 2008. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini kami lakukan dengan melaksanakan tahapan pada Siklus I yang meliputi perencanaan, tindakan, dan observasi. Berdasarkan ketiga tahapan tersebut kemudian kami melakukan refleksi pada Siklus I kemudian menjadi dasar perencanaan pada Siklus II.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data hasil penilaian terhadap proses pembelajaran Fisika dengan Sub Materi Listrik Dinamis, berupa observasi terhadap kinerja ilmiah di kelas dan penilaian terhadap pemahaman konsep siswa. Kinerja ilmiah siswa adalah aktivitas yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran atau praktek dengan LKS yang telah disediakan. Dalam penelitian ini ada lima aspek penilaian kinerja ilmiah yaitu: 1) antusiasme siswa dalam proses pembelajaran, 2) keterampilan siswa dalam bereksperimen/demonstrasi, 3) interaksi siswa dengan guru, 4) interaksi siswa dengan siswa, 5) kerja sama kelompok, 6) partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan. Setiap aspek kinerja ilmiah tersebut mendapatkan nilai 1 (satu) jika siswa melaksanakan aspek tersebut, dan mendapat nilai 0 (nol) jika tidak

melaksanakan aspek kinerja ilmiah tersebut. Data inerja ilmiah siswa dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (Sdi) dengan rumus :

$Mi = \frac{1}{2}$ (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal)

$Sdi = \frac{1}{6}$ (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal)

Kriteria kinerja ilmiah siswa tampak pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Nilai Kinerja Ilmiah Siswa

No.	Interval	Kriteria
1	$\geq Mi + 1,5 Sdi$	Sangat Aktif
2	$Mi - 0,5 Sdi \leq < Mi + 1,5 Sdi$	Aktif
3	$Mi + 0,5 Sdi \leq < Mi - 0,5 Sdi$	Cukup Aktif
4	$Mi - 1,5 Sdi \leq < Mi + 0,5 Sdi$	Kurang Aktif
5	$< Mi - 1,5 Sdi$	Sangat Kurang Aktif

(Nurkencana dan Sunartana, 1992)

Karena kinerja ilmiah siswa diungkap dengan 6 aspek aktivitas kinerja ilmiah dan masing-masing aspek tersebut bernilai nol atau satu, skor tertinggi yang diperoleh adalah 6 dan skor terendah 0. Untuk mean ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (Sdi) dapat dihitung. Tes pemahaman konsep digunakan untuk mengumpulkan data tentang penguasaan siswa terhadap konsep-konsep dan prinsip-prinsip Fisika. Tes pemahaman konsep ini disusun berupa tes tulis isian. Hasil tes belajar dinilai dengan rentang nilai 0-100. Untuk mengetahui besarnya pemahaman konsep siswa dan peningkatan pengetahuan siswa, maka terlebih dahulu dihitung Nilai Individual Siswa dengan menggunakan skala 1 – 100 dan ditentukan apakah siswa tersebut sudah tuntas secara individual dengan menggunakan Nilai Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) = 60. Kemudian dihitung Daya Serap (DS) dan Ketuntasan Belajar Klasikal (KK) dengan persamaan :

$DS = \frac{\text{Jumlah total skor}}{\text{Jumlah total skor maksimum}}$

$KK = \frac{\text{Jumlah siswa yang tuntas}}{\text{jumlah siswa yang ikut tes}} \times 100 \%$

Kriteria keberhasilan tindakan didasarkan dan %56 \geq atas daya serap (DS) 75% \geq Ketuntasan Belajar Klasikal (KK) sesuai dengan kriteria ketuntasan belajar yang ditetapkan Sekolah.

Selanjutnya daya serap dan ketuntasan belajar klasikal antara siklus I dan siklus II dibandingkan untuk mengetahui apakah terjadi

peningkatan atau penurunan pemahaman konsep. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah : 1) Hubungan antara penggunaan media papan flanel dengan kinerja ilmiah siswa. Bilamana siswa langsung mengadakan praktek membuat rangkaian listrik seperti yang terdapat didalam LKS, maka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan rangkaian yang benar. Padahal siswa juga melakukan langkah-langkah kegiatan ilmiah yang lain, seperti pengolahan data (data processing), melakukan verifikasi data (verifications), dan menarik kesimpulan (generalizations). Dengan menggunakan bantuan media papan flannel, guru membuat model rangkaian listrik di depan kelas dan mendiskusikannya secara klasikal. Siswa juga diminta untuk ikut mencoba simulasi tersebut dan sekaligus merupakan model bagi siswa yang lain (modelling).

Papan flannel menjadi media sederhana dan amat komunikatif dalam kegiatan pralab. 2) Hubungan antara media papan flanel dengan pemahaman konsep siswa. Siswa akan dapat memahami konsep-konsep kelistrikan di dalam LKS sesuai dengan waktu yang disediakan. Bilamana praktek yang dilaksanakan secara berkelompok (cooperative) tidak dapat berjalan dengan lancar, tentulah pemahaman konsep siswa akan tidak akan terbentuk. Diskusi kelompok (learning community) merupakan langkah pembentukan konsep tentang rangkaian listrik berdasarkan pengamatan objek, mencari berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, dan bertanya dengan teman atau nara

sumber Hipotesis tindakan dalam penelitian ini, yaitu : 1) Pendekatan kontekstual dengan menggunakan media papan flanel simulasi rangkaian listrik dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA(Fisika). 2) Pendekatan kontekstual dengan menggunakan media papan flanel simulasi rangkaian listrik dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa

khususnya dalam kompetensi dasar Listrik Dinamis dalam pembelajaran IPA (Fisika).

Hasil

Hasil penelitian mencakup kinerja ilmiah dan pemahaman konsep. Hasil analisis data pada setiap siklus dapat dilihat pada kedua Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Kinerja Ilmiah Siswa pada Siklus I dan II

No.	Aktivitas	Prosentase Siklus I (%)	Prosentase Siklus II (%)
1	Sangat Aktif	10	32
2	Aktif	31	29
3	Cukup Aktif	28	39
4	Kurang Aktif	7	0
5	Sangat kurang aktif	24	0
	Jumlah	100	100

Berdasarkan Tabel 2 di atas siswa yang sangat aktif pada siklus I hanya 10% saja, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 32%. Siswa

yang sangat kurang aktif pada siklus I menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 24%, yang pada siklus II menurun menjadi 0%.

Tabel 3. Nilai Pemahaman Konsep Siswa Siklus I dan II

No.	Siklus	Daya Serap	Ketuntasan Klasikal	Kategori
1	I	75,87	67,74 %	Blm. Tuntas
2	II	86,00	96,77 %	Tuntas

Tabel 3 di atas menunjukkan prosentase ketuntasan klasikal siklus I 67,74% dengan kategori belum tuntas menjadi 96,77% pada siklus II dengan kategori tuntas.

Pembahasan

Dari tabel di atas, ternyata ada peningkatan yang sangat baik dari segi kinerja ilmiah dari siklus I ke siklus II. Siswa yang sangat aktif meningkat dari hanya 24% menjadi 32%, kemudian pada siklus II siswa yang kurang aktif dan sangat kurang aktif bahkan ditekan menjadi nol. Pada siklus I kelima kriteria aktivitas cukup menonjol, tetapi pada siklus II, hanya ketiga kriteria aktivitas yaitu sangat aktif, aktif, dan cukup aktif saja yang terlihat. Dapat kita lihat berdasarkan grafik di bawah ini.

Untuk kelima aspek yang diobservasi pada siklus I dan II terlihat aspek yang menonjol, yaitu aspek 1 (antusiasme dalam proses pembelajaran), 4 (interaksi siswa dengan siswa), dan 5 (kerja sama kelompok). Jika dibandingkan ketiga aspek lainnya yang tampak kurang menonjol, yaitu aspek 2 (keterampilan

siswa dalam bereksperimen), 3 (interaksi siswa dengan guru), dan 6 (partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pengamatan/percobaan). Mengapa masih ada ketiga aspek masih ada yang di bawah 60%, tentunya akan menjadi kajian yang menarik, siswa belum bisa maksimal dalam berinteraksi dengan guru, belum mau banyak menyumbangkan pikiran dalam menyimpulkan hasil pengamatan, dan yang tentunya masih kurang dalam mengadakan demonstrasi lewat media papan flanel maupun alat-alat elektronika yang disediakan. Hal ini tentunya bisa dimaklumi, mengingat siswa masih belum terbiasa berkomunikasi secara terbuka dengan guru, demikian pula dengan keterbatasan alat, hanya beberapa orang yang merupakan wakil dari masing-masing kelompok yang mau menampilkan/mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk pemahaman konsep siswa ada peningkatan daya serap 75,87% pada siklus I menjadi 86,00% pada siklus II. Ketuntasan klasikal dari 67,44% pada siklus I menjadi 96,77% pada siklus II. Daya serap mengalami peningkatan 10,13%,

sedangkan ketuntasan klasikal mengalami peningkatan sebesar 29,03%, dari tidak tuntas menjadi tuntas. Persentase daya serap dan

ketuntasan masing-masing siklus dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan uraian hasil-hasil yang diperoleh, secara umum penelitian ini dapat dikatakan berhasil sebab empat butir kriteria keberhasilan tindakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan yaitu 1) kinerja ilmiah siswa yang berkategori sangat aktif, 2) pemahaman konsep siswa yang telah memenuhi syarat ketuntasan yaitu dengan daya serap 71,45% dan ketuntasan belajar klasikal 96,77% yang termasuk kategori tuntas. Secara umum siswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dengan media papan flanel simulasi rangkaian listrik ini merasa senang dan antusias, sehingga waktu dalam proses pembelajaran ini menjadi terasa sangat singkat. Peneliti merasakan bahwa dalam pembelajaran Fisika yang biasanya sangat membosankan menjadi menyenangkan, siswa dari yang kurang percaya diri akhirnya dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya dengan keberhasilan yang dicapai dalam praktek maupun diskusi kelas

Penutup

Berdasarkan analisa data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1) Pendekatan kontekstual dengan media papan flanel simulasi rangkaian listrik dapat meningkatkan kinerja ilmiah IPA (Fisika) siswa Kelas IX C SMP Negeri 3 Banjarangkan Tahun Pelajaran 2008/2009. 2) Pendekatan kontekstual dengan

media papan flanel simulasi rangkaian listrik dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA (Fisika) siswa Kelas IX C SMP Negeri 3 Banjarangkan Tahun Pelajaran 2008/2009.

Adapun saran-saran penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut. 1) Perlu diadakan penelitian sejenis pada tingkat kelas yang lain dengan media cetak dan topik yang lebih bervariasi. 2) Guru-guru mata pelajaran IPA agar lebih banyak mengadakan penelitian dan penggunaan media yang murah dan inovatif, yang kemudian bisa diimbaskan dengan guru lain baik dalam tingkat sekolah maupun tingkat MGMP di kabupaten.

Daftar Pustaka

- Bobbi DePorter & Mike Hernarcki. 2004. *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman Dan Menyenangkan*. Jakarta: Penerbit Kaifa.
- Heru Kuswanto, Wartono, ZA.Imam Supardi, Elok Sudibyo, Supriyono Koes H., Sentoto Kusairi, Titin Sunarti, Raharjo, Nurfina, Supriyono, Rinie Pratiwi Puspitasari, Paidi, Wahono Widodo, Suroso AY, Budiman Jatmiko, Fida Rachmadiarti, Herawati Susilo, Masjudi, dan Tjaturningsih Rosdiana. 2004. *Materi Pelatihan Terintegrasi: Sains*.

- Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- David Halliday & Robert Resnick. 1985. Fisika Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Depdiknas. 2005. *Materi Pelatihan Terintegrasi: Ilmu Pengetahuan Alam 3: Pengembangan Silabus*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Nurkencana, W. & Sunartana, P. P. N. 1992. *Evaluasi Hasil Belajar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Sadia, I W. 2006. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). *Makalah*. Disajikan pada Pelatihan Strategi Pembelajaran Inovatif bagi Para Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, tanggal 1 s/d 12 September 2006.
- Sadiman, AS., Raharjo, R., Anung Haryono, dan Raharjito. 2006, *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santyasa, I W. 2006. Pembelajaran inovatif: Model kolaboratif, basis proyek, dan Orientasi NOS. *Makalah*. Disajikan pada Pelatihan Strategi Pembelajaran Inovatif bagi Para Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, tanggal 1 s/d 12 September 2006.
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Zamroni. 2000. *Paradigma Guru Masa Depan*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.